
Penyuluhan Masyarakat Mengenai Internet Sehat di Desa Batulayang, Bogor

Sri Hartanto*

Universitas Krisnadwipayana

*srihartanto@unkris.ac.id

Abstrak

Penggunaan internet yang aman dan sehat perlu diketahui oleh masyarakat sehingga dapat mencegah timbulnya kerugian pada masyarakat saat mengakses internet. Masyarakat perlu diedukasi mengenai ancaman keamanan saat menggunakan internet, yang umumnya ditimbulkan oleh virus dan phishing pada perangkat telekomunikasi yang digunakan, seperti smartphone, tablet atau komputer. Virus adalah program yang dapat menyebar melalui internet untuk merusak sistem pada perangkat telekomunikasi yang digunakan. Sedangkan phishing adalah tautan palsu yang mengatasnamakan instansi atau organisasi untuk mengarahkan korban ke halaman login palsu sebagai jebakan untuk mencuri data pribadi. Oleh karena itu, untuk mengedukasi masyarakat tentang penggunaan internet yang aman dan sehat, maka diadakan penyuluhan masyarakat di Desa Batulayang, Bogor yang materinya difokuskan pada pengenalan ancaman virus dan phishing di internet. Dengan dilaksanakannya penyuluhan tentang ancaman virus dan phishing dalam pengabdian masyarakat di Desa Batulayang, Bogor diharapkan masyarakat lebih memahami dan menyadari ancaman virus dan phishing sehingga masyarakat di Desa Batulayang, Bogor lebih peduli dan waspada dalam menggunakan internet.

Kata Kunci: aman, sehat, internet, virus, phishing

Abstract

The public needs to know about safe and healthy use of the internet so that it can prevent harm to the public when accessing the internet. The public needs to be educated about security threats when using the internet, which are generally caused by viruses and phishing on the telecommunications devices they use, such as smartphones, tablets, or computers. Viruses are programs that can spread via the internet to damage the systems of the telecommunications equipment used. Meanwhile, phishing is a fake link in the name of an agency or organization to direct victims to a fake login page as a trap to steal personal data. Therefore, to educate the public about safe and healthy use of the internet, community outreach was held in Batulayang Village, Bogor. The material focused on recognizing the threat of viruses and phishing on the internet. By carrying out outreach about the threat of viruses and phishing in community service in Batulayang Village, Bogor, it is hoped that the community will better understand and be aware of the threat of viruses and phishing so that people in Batulayang Village, Bogor, will be more concerned and alert when using the internet.

Keywords: safe, healthy, internet, virus, phishing

PENDAHULUAN

Internet adalah sistem jaringan komputer global yang saling terhubung menggunakan protokol TCP/IP untuk menghubungkan perangkat komputer di seluruh dunia. Internet adalah sistem jaringan yang dapat menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lainnya. Selain komputer, saat ini internet juga bisa menghubungkan berbagai macam perangkat, seperti telepon pintar (smartphone) (Rachmijati, 2018). Dengan menggunakan internet memungkinkan individu memperoleh informasi apapun yang ada dan bertukar informasi tanpa terhambat oleh batas ruang dan waktu (Bariyyah dan Permatasari, 2017). Internet sehat yang diluncurkan di Indonesia pada tahun 2002 oleh ICT Watch memiliki penekanan pada semangat untuk mengedepankan kebebasan berekspresi dan berinformasi di internet secara aman, nyaman dan bijak dengan pendekatan swasensor (selfcensorship) di tingkat individu dan/atau keluarga seiring dengan upaya peningkatan pertumbuhan konten lokal yang berkualitas dengan cara komunikasi, sosialisasi, edukasi dan advokasi (Winarso et al., 2017).

Virus komputer, seperti Nimda, Code Red, Slammer dan SBlas berisi string kode berbahaya yang dapat dideteksi ketika mengalir melalui jaringan internet. Dengan memproses konten dari lalu lintas internet secara real-time, suatu perangkat dapat menerima dan menyebarkan virus komputer di internet (Lockwood et al., 2003). Serbuan virus melalui internet telah menyebabkan kerugian yang besar. Habisnya konsumsi sumber daya jaringan, CPU dan ruang harddisk dapat mengganggu perangkat telepon pintar yang dimiliki masyarakat. Virus dapat mengakibatkan sistem menjadi macet dan bandwidth terbuang percuma (Primartha et al., 2009).

Phishing adalah salah satu ancaman keamanan di internet yang menggunakan rekayasa sosial dan tipuan teknis untuk mencuri data identitas dan kredensial akun keuangan. Skema rekayasa sosial dilakukan dengan menggunakan e-mail palsu yang mengaku berasal dari institusi bisnis yang sah dan dirancang untuk mengarahkan korban ke situs web palsu yang mengelabui, sehingga korban membocorkan data keuangan seperti nama dan kata sandi. Phishing menggunakan sistem untuk mengelabui nama pengguna dan kata sandi akun online dan merusak infrastruktur navigasi lokal untuk menyesatkan konsumen ke situs web palsu (atau situs web asli melalui proxy yang dikendalikan proxy yang digunakan untuk memantau dan intercept pada konsumen) (Ginanjar et al., 2017).

Desa Batulayang merupakan kawasan desa wisata yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Desa Batulayang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan destinasi wisata karena didukung banyaknya hutan konservasi. Potensi kekayaan alam yang berada di Desa

Batulayang mendatangkan berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat setempat, seperti pada pertumbuhan perekonomian masyarakat (Adira et al., 2022). Desa Batulayang memiliki potensi pengembangan wisata yang cukup baik dengan berbagai obyek wisata di antaranya bentang alam, air terjun, wisata alam dan wisata sungai, potensi budaya tari tradisonal, kuliner khas desa, outbond, camping ground, paralayang, hiking, tracking, dantree top. Pengelolaan yang baik dengan pemanfaatan potensi yang cermat dan konsisten dapat menaikkan kondisi kesejahteraan masyarakat desa secara bersama. Namun jika kualitas pelayanan jasa yang diterima wisatawan kurang baik, maka akan berdampak penurunan jumlah pengunjung sekaligus menurunnya pendapatan yang akan diterima para pengelola wisata alam (Tunisyah et al., 2022). Pengembangan Desa Batulayang pada dasarnya berbasis pada masyarakat sehingga keterlibatan masyarakat sangat diperlukan guna terciptanya Desa Batulayang yang mandiri (Bahri et al., 2019).

Oleh karena itu, dalam rangka untuk berperan serta dalam pembangunan desa wisata di Desa Batulayang dengan memberikan edukasi berupa penyuluhan masyarakat yang berkaitan dengan perkembangan teknologi yang mendukung pembangunan desa wisata berkelanjutan, pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa Pogram Studi Teknik Elektro Universitas Krisnadwipayana di Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini salah satunya adalah dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang internet yang aman dan sehat, terutama ancaman keamanan menggunakan internet dan mewaspadaai ancaman virus dan phishing, sehingga masyarakat Desa Batulayang menjadi lebih memahami dan menyadari bahaya dan ancaman keamanan di internet dan lebih peduli dan waspada dalam menggunakan internet. Penyuluhan masyarakat ini diberikan di suatu lokasi dimana masyarakat Desa Batulayang sudah berkumpul untuk menerima materi penyuluhan tentang ancaman virus dan phishing di internet. Dengan adanya penyuluhan masyarakat ini, masyarakat Desa Batulayang dapat mengenali macam-macam virus di internet, dampak buruk virus pada telepon pintar, ciri-ciri file unduhan dari internet yang mengandung virus, tips mencegah virus pada saat berinternet, serta dapat mengenali ancaman phishing. Dengan demikian, masyarakat Desa Batulayang, Bogor menjadi lebih peduli terhadap keamanan berinternet.

PELAKSANAAN DAN METODE

Penyuluhan masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2023 di Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang dihadiri masyarakat dan jajaran muspida Ketua RT/RW dan Karang Taruna setempat.

Penyuluhan masyarakat ini difokuskan pada materi tentang internet yang aman dan sehat, terutama ancaman keamanan menggunakan internet dan mewaspadaai ancaman virus dan phishing, yang dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Mengumpulkan materi dari berbagai sumber tentang virus dan phishing yang menjadi ancaman keamanan di internet.
2. Mengumpulkan data awal dengan kuesioner sebelum penyuluhan untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang virus dan phishing.
3. Memberikan penyuluhan tentang virus dan phishing.
4. Mengumpulkan data akhir dengan kuesioner setelah penyuluhan untuk mengetahui hasil penyuluhan, apakah masyarakat dapat lebih memahami tentang virus dan phishing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Materi penyuluhan kepada masyarakat Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat secara garis besar adalah sebagai berikut:

Virus adalah suatu program komputer yang dapat menyebar pada perangkat telekomunikasi atau jaringan telekomunikasi, seperti internet, dengan cara membuat salinan dirinya sendiri sebanyak mungkin tanpa sepengetahuan pengguna perangkat telekomunikasi dan merusak sistem pada perangkat telekomunikasi tersebut [11], [12]. Virus dapat diklasifikasikan menjadi:

1. *Boot Virus*, yaitu virus yang aktif ketika komputer dinyalakan dan menjalankan inisial program di boot sector.
2. *File Virus*, yaitu virus yang menginfeksi executable program.
3. *Multipartite Virus*, yaitu virus yang menginfeksi *boot sector* dan file.
4. *Macro Virus*, yaitu virus yang menargetkan file dokumen seperti misalnya: file pembaca dokumen (word, open office).

Virus akan memulai menginfeksi ketika program aplikasi dibuka, dengan memanfaatkan fitur makro pada program pembaca dokumen [13], [14]. File yang diunduh dari internet, misalnya: file video, audio, dokumen, foto, dan sebagainya, terkadang disertai virus yang aktif bila file yang diunduh tersebut dibuka. Dampak buruk virus yang berjalan pada perangkat telekomunikasi, seperti: PC, telepon pintar, tablet dan sebagainya adalah:

1. Menghabiskan ruang media penyimpanan.
2. Mengganggu kinerja perangkat sehingga aktifitas menjadi lambat.
3. Merusak file-file yang terdapat dalam memori
4. Menghilangkan data-data pada perangkat telekomunikasi [15]
5. Jenis file berekstensi (berakhiran): exe, bat, vbs, cmd.

Ekstensi adalah pengenal sebanyak 3 atau 4 huruf yang ditemukan di akhir nama berkas yang didahului dengan tanda titik. Ekstensi memberitahukan karakteristik dan cara menggunakan sebuah berkas, misalnya, .doc (file Microsoft Word), .xls (file Microsoft Excel), dan .ppt (file Microsoft Excel).

1. Jika mengunduh ekstensi: .exe, .bat, .vbs, .cmd, file tersebut berasal dari situs yang kurang dapat dipercaya. Seharusnya, file dengan ekstensi: .exe, .bat, .vbs, .cmd diunduh di situs pengembang perangkat lunak resmi, misal: Google Play Store atau Microsoft Store.
2. File otomatis terunduh di root directory pada suatu perangkat telekomunikasi (misal di C: xyz.exe, atau di folder data). *Root directory* atau direktori punca adalah inti sistem penyimpanan suatu perangkat telekomunikasi. Jika file unduhan otomatis tersimpan di root directory, perlu dicurigai, apalagi dengan nama yang tidak wajar.
3. Ukuran file-nya kecil (di bawah 100kB)
Meski berbahaya, virus komputer berukuran sangat kecil, tapi bila dibuka atau di-install, virus bisa menggandakan dirinya.
4. Muncul tanpa memilih "unduh".
Pada saat menjelajahi internet, jika muncul sebuah jendela perintah untuk mengunduh sebuah file yang tidak diinginkan, maka abaikan saja.
5. Biasanya memakai ekstensi ganda

File terinfeksi virus biasanya memiliki ekstensi ganda untuk mengelabui, misalnya: tugaskelas.ppt.exe atau jawaban ulangan.doc.bat. Tujuannya adalah agar file kelihatannya aman untuk diunduh sehingga tidak dicurigai sebagai virus (Hartanto, Sri., Lararenjana).

Tips mencegah virus pada saat berinternet, yaitu:

1. Menggunakan anti virus khusus *browser*
2. Memasang antivirus untuk *browser* seperti Avast, Avira, Kaspersky yang tersedia di web store *browser* terpercaya, seperti: Google Play Store untuk Android dan Microsoft Store untuk Windows. Cara kerja antivirus ini sederhana, namun bermanfaat untuk keamanan browsing. Antivirus ini akan memberi centang warna hijau untuk situs web yang diklaim pasti aman.
3. Memperbaharui *browser* secara berkala
4. *Browser* yang selalu diperbaharui, mendapat jaminan dari pihak developer akan keamanannya. Pembaharuan juga membawa sejumlah fitur baru atau perbaikan sejumlah cacat program [16].

Phishing adalah aktivitas *cyber crime* yang menggunakan rekayasa sosial dan tipuan teknis untuk mencuri data identitas dan kredensial akun keuangan. Skema rekayasa sosial dilakukan dengan menggunakan e-mail palsu yang mengaku berasal dari institusi bisnis yang sah dan dirancang untuk mengarahkan korban ke situs web palsu yang mengelabui, sehingga korban

membocorkan data keuangan seperti: nama dan kata sandi. Skemanya adalah dengan menanam crimeware ke PC untuk mencuri kerahasiaan secara langsung dan menggunakan sistem mengelabui nama pengguna dan kata sandi akun online dan merusak infrastruktur navigasi lokal untuk menyesatkan konsumen ke situs web palsu (atau situs web asli melalui proxy yang dikendalikan *phisher* yang digunakan untuk memantau dan intercept pada konsumen).

Teknik *phishing* yang dilakukan oleh seorang *phisher* menggunakan beberapa teknik antara lain: email spoofing. Teknik ini biasa digunakan *phisher* dengan cara mengirim email secara broadcast ke jutaan pengguna, seolah-olah berasal dari institusi resmi yang berisi seruan untuk melakukan sesuatu. Biasanya e-mail berisi permintaan nomor kredit, password atau mengunggah form tertentu. Selain itu, terdapat pengiriman berbasis web yang merupakan teknik *phishing* yang paling canggih. Dikenal sebagai "man-in-the-middle", *phisher* terletak di antara situs web asli dan sistem *phishing*. Manipulasi tautan (*link*) dalam *phishing* adalah teknik dimana *phisher* mengirimkan *link* ke sebuah situs web. Bila pengguna melakukan click pada *link* tersebut, maka akan diarahkan ke situs web *phisher* yang bukan *link* situs web sebenarnya.

Penyuluhan tentang virus dan *phishing* merupakan salah satu dari beberapa materi penyuluhan masyarakat yang dilaksanakan di Masjid Al Hamro, Jalan Raya Puncak-Cianjur No. 48, Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan dihadiri 40 warga masyarakat seperti terlihat pada Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Penyuluhan Masyarakat

Pengumpulan data awal dilakukan menggunakan kuesioner untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang virus dan *phishing* sebelum diadakan penyuluhan. Data awal yang dihasilkan dari kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat yang hadir (berjumlah 40 warga) bertujuan

untuk mengetahui seberapa banyak pengetahuan masyarakat tentang internet dan ancaman keamanan menggunakan internet dalam bentuk virus dan *phishing*. Jumlah responden sama dengan jumlah warga yang hadir sehingga dianggap seluruh warga mengisi kuesioner data awal ini. Kuesioner data awal ini berupa pertanyaan yang jawabannya ditampilkan dalam Tabel 1 berikut dalam bentuk sudah diolah (dalam bentuk persentase).

Tabel 1. Data Awal Sebelum Penyuluhan Masyarakat

Kapan mulai menggunakan telepon pintar?	5 tahun (25%)	10 tahun (50%)	Lebih 10 tahun (25%)
Berapa jam dalam sehari mengakses internet?	Kurang 3 jam (12,5%)	Sekitar 3 jam (17,5%)	Lebih 3 jam (70%)
Aplikasi apakah yang sering dibuka di internet?	Browser (40%)	E-Mail (35%)	Lainnya (15%)
Jaringan apa yang digunakan dalam mengakses internet?	Wifi (20%)	Operator (80%)	Lainnya (0%)
Apakah mengetahui tentang virus?	Sangat Mengetahui (5%)	Sedikit Mengetahui (20%)	Tidak Mengetahui (75%)
Apakah mengetahui jenis-jenis ekstensi suatu file?	Sangat Mengetahui (2,5%)	Sedikit Mengetahui (7,5%)	Tidak Mengetahui (90%)
Apakah mengetahui pencegahan virus?	Sangat Mengetahui (2,5%)	Sedikit Mengetahui (7,5%)	Tidak Mengetahui (90%)
Apakah mengetahui tentang <i>phishing</i>?	Sangat Mengetahui (7,5%)	Sedikit Mengetahui (15%)	Tidak Mengetahui (77,5%)
Apakah mengetahui pencegahan <i>phishing</i>?	Sangat Mengetahui (2,5%)	Sedikit Mengetahui (15%)	Tidak Mengetahui (82,5%)

Pengumpulan data akhir juga dilakukan menggunakan kuesioner untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang virus dan *phishing* setelah penyuluhan. Data akhir yang dihasilkan dari kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat yang hadir (berjumlah 40 warga) ditampilkan dalam Tabel 2 berikut dalam bentuk sudah diolah (dalam bentuk persentase). Pengumpulan data akhir ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan penyuluhan masyarakat ini, masyarakat Desa Btulayang, Bogor dapat mengetahui tentang ancaman keamanan menggunakan internet dalam bentuk virus dan *phishing*. Jumlah responden sama dengan jumlah warga yang hadir sehingga dianggap seluruh warga mengisi kuesioner data akhir ini.

Tabel 2. Data Akhir Setelah Penyuluhan Masyarakat

Apakah mengetahui tentang virus?	Sangat Mengetahui (80%)	Sedikit Mengetahui (15%)	Tidak Mengetahui (5%)
Apakah mengetahui jenis-jenis ekstensi suatu file?	Sangat Mengetahui (80%)	Sedikit Mengetahui (15%)	Tidak Mengetahui (5%)
Apakah mengetahui pencegahan virus?	Sangat Mengetahui (90%)	Sedikit Mengetahui (5%)	Tidak Mengetahui (5%)
Apakah mengetahui tentang <i>phishing</i>?	Sangat Mengetahui (90%)	Sedikit Mengetahui (5%)	Tidak Mengetahui (5%)
Apakah mengetahui pencegahan <i>phishing</i>?	Sangat Mengetahui (90%)	Sedikit Mengetahui (5%)	Tidak Mengetahui (5%)
Apakah materi yang disampaikan bermanfaat?	Sangat Bermanfaat (85%)	Sedikit Bermanfaat (10%)	Tidak Bermanfaat (5%)
Apakah materi disampaikan dengan jelas?	Sangat Jelas (80%)	Sedikit Jelas (5%)	Tidak Jelas (15%)

PENUTUP

Dengan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Batulayang, Bogor dapat disimpulkan bahwa Masyarakat Desa Batulayang, Bogor mengetahui tentang virus, jenis-jenis ekstensi suatu file, dan cara pencegahan virus setelah menerima penyuluhan masyarakat. Selain itu, masyarakat Desa Batulayang, Bogor juga mengetahui tentang phishing dan cara pencegahan phishing setelah menerima penyuluhan masyarakat. Metode edukasi jenis ini dapat menjadi rekomendasi dan pertimbangan jika ditinjau dari data kuesioner yang menunjukkan efektifitas penyuluhan yang telah dilakukan sehingga sebagian besar masyarakat Desa Batulayang, Bogor merasakan manfaat dari materi penyuluhan yang diberikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Kepala Desa Batulayang, Bogor, jajaran Ketua RT/RW dan Karang Taruna Desa Batulayang, Bogor. Juga, ucapan terima kasih ditujukan kepada Dekan Fakultas Teknik, Universitas Krisnadwipayana dan jajarannya, serta Kepala Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Krisnadwipayana yang telah memberi fasilitas dan

dukungan sehingga terselenggaranya penyuluhan masyarakat di Desa Batulayang, Bogor ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Rachmijati, C. (2018). Penggunaan Internet Sebagai Optimalisasi Media Pembelajaran Bahasa Inggris (Program Pengabdian Pada Masyarakat di desa Margaluyu Kecamatan Cipendeuy). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Abdimas) IKIP Siliwangi*, 1(2), 61–74.
- Bariyyah, Khairul, dan Devi Permatasari. (2017). Pelatihan Pemanfaatan Media Online dalam Layanan Bimbingan Konseling bagi Konselor Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pamekasan Madura. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat IKIP PGRI Jember*, 1(1), 63–69.
- Lockwood, John W., Moscola, James., Kulig, Matthew., Reddick, David., Brooks, Tim. (2003). Internet Worm and Virus Protection in Dynamically Reconfigurable Hardware. *International Conferences on Military and Aerospace Programmable Logic Device (MAPLD)*, Washington DC, E10 (1-6).
- Primartha, Rifkie., Sukemi. (2009). Proteksi Mail Server dari Spam dan Virus Menggunakan Untangle Gateway. *Jurnal Generic*, 4(2), 23-25
- Winarso, D., Arribe, E., Diansyah. (2017). Pemanfaatan Internet Sehat Menuju Berkemajuan. *Jurnal Pengabdian Untukmu Negeri*, 1(1), 19–23.
- Ginjar, Aseh., Widiyasono, Nur., Gunawan, Rohmat. (2018). Analisis Serangan Web Phishing pada Layanan E-commerce dengan Metode Network Forensic Process. *JUTEI*, 2(2), 147-157.
- Putri, Adira., Herlambang, Suryono., Wipranata, B.Irwan. (2022). Studi Keberhasilan Pengelolaan Pada Desa Wisata Berbasis Masyarakat (Objek Studi: Desa Wisata Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor). *Jurnal Stupa (Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur)*, 4(2), 3127-3140.
- Tunisya, Ayunda Fitrah., Safitri, Dela., Nila. (2022). Analisis Kualitas Pelayanan dan Loyalitas Wisatawan yang Berkunjung ke Desa Wisata Batulayang Kabupaten Bogor. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(6), 6611-6620.
- Bahri, Asep Syaiful., Sylvester L, Vincent., Lesmana, Douwes. (2019). Pemberdayaan Perempuan Pada Bidang Homestay di Desa Wisata Batulayang Kecamatan Cisarua, Bogor-Jawa Barat. *Jurnal Pemberdayaan Pariwisata*, 1(1), 41-48.

- Hartanto, Sri. (2017). Diktat Kuliah Keamanan dan Keandalan Jaringan, Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana.
- Rahardjo, Budi. (2005). Keamanan Sistem Informasi Berbasis Internet. Penerbit. PT. Insan Indonesia, Bandung.
- Anton. (2006). Diktat Kuliah Keamanan Jaringan Komputer. Bina Sarana Informatika.
- Indrajit, Richardus Eko. (2011). Peranan Teknologi Informasi dan Internet. Penerbit. Andi Offset, Yogyakarta.
- Bestari, Niken. (2022). 7 Tanda File Unduhan dari Internet yang Mengandung Virus. Sumber Internet: <https://bobo.grid.id/read/084011989/waspada-ini-7-tanda-file-unduh-dari-internet-yang-mengandung-virus?page=all>.
- Lararenjana, Edelweis. (2021). Cara Menghilangkan Virus di HP dengan Cepat dan Aman, Lakukan Hal Ini. Sumber Internet: <https://www.merdeka.com/jatim/cara-menghilangkan-virus-di-hp-secara-cepat-dan-aman-lakukan-hal-ini-kln.html>.